

Сенюк Б. П.,
Борейко Л. Д.,
Волошина Л. О.

Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Театральна площа, 2, 58002, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354357>

ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ"

Senyuk B. P.,
Boreiko L. D.,
Voloshyna L. O.

Bukovinian State Medical University,
Chernivtsi, Teatralna Sq., 2, 58002, Ukraine

IMPLEMENTATION OF THE MATERIALS OF THE COVID-19 PANDEMIC INTO THE EDUCATIONAL PROCESS FOR DOCTORS-INTERNS IN THE SPECIALTY OF "INTERNAL DISEASES"

Анотація:

У статті викладено досвід впровадження в навчальний процес лікарів-інтернів за спеціальністю "Внутрішні хвороби" матеріалів з вивчення особливостей перебігу пандемії COVID-19 в гострому періоді та впливу цієї хвороби на організм людини. Також розглянуто можливі реабілітаційні заходи на амбулаторно-поліклінічному етапі з метою покращення стану пацієнтів після перенесеної інфекції.

Abstract:

The article describes the experience of introducing materials on the study of the features of the course of the COVID-19 pandemic in the acute period and the impact of this disease on the human body into the educational process of internal medicine interns. Possible rehabilitation measures at the ambulatory polyclinic stage in order to improve the condition of patients after an infection are also considered.

Ключові слова: лікарі-інтерни, навчальний процес, пандемія COVID-19, реабілітація.

Keywords: medical interns, educational process, COVID-19 pandemic, rehabilitation.

Вступ. Пандемія COVID-19 значно вплинула на всі сфери діяльності в усьому світі. Навіть у найрозвиненіших країнах медична галузь не змогла витримати критичне навантаження через великий потік хворих [2, 3]. Екстрене перепрофілювання терапевтичних стаціонарів, лікарень в інфекційні з відповідним дооснащенням апаратурою потребувало також перекваліфікації та донавчання «на ходу» кадрів цих установ в інфекціоністи. Кадрова криза забезпечення медичними працівниками гостро стоїть нині, і є реальна перспектива її продовження на ближчі роки. Вже на теперішній час у процес надання медичної допомоги хворим на COVID-19 в багатьох містах України залучаються навіть лікарі-інтерни. Непередбачуваність тривалості цієї пандемії вимагає внесення термінових корекцій в навчальний процес лікарів-інтернів, в першу чергу терапевтичного профілю, з огляду на можливу потребу їх залучення в процес надання допомоги хворим, що вже перенесли цю хворобу, але мають від неї різні ускладнення.

Медична освіта через пандемію коронавірусу зазнала значних змін, вагомі наслідки змусили всіх освітян адаптуватись та перелаштувати свою роботу. Перебування в умовах адаптивного карантину потребує переосмислення методів і форм підготовки молодих фахівців у післядипломній освіті [1, 2]. Це вимагає впровадження гнучких і надійних моде-

лей навчання лікарів-інтернів, які дозволять безперервно адаптуватися до різних змін у навчальному процесі. Умови пандемії прискорили й активізували педагогічні надбання минулих років, створюючи необхідність інновацій [1]. Отриманий досвід застосування нововведень буде корисним для лікарів-інтернів у подальшій практичній діяльності.

Матеріали і методи. Використана моніторингово отримана інформація з різних електронних, друкованих засобів, наукових пошукових баз України і світу, дані регіонального характеру, в т.ч. місцевих клінічних баз з використанням методів аналізу, порівняння і узагальнення [2]. Перевагу надавали активному пошуку інтернами з підготовкою ними презентацій, викладачі виступали переважно як модератори, підсумовуючи досягнення медицини світу за кожен короткий період (тиждень, місяць, квартал) та обговорюючи з інтернами перспективи розвитку подій в патофізіологічному, діагностично-лікувальному, профілактичному напрямках та реабілітації в постковідному періоді. При проходженні терапевтичного циклу на клінічній базі цій проблемі приділялася щоденна увага по 15-20 хвилин перед розглядом навчальної теми за планом навчання і окремих занять, на початку і в кінці терапевтичного циклу (перший рік навчання) – приблизно 2-2,5 годинних по типу конференції за участю більшості активних інтернів.

Основна частина. Мотиваційний момент потреби вивчення цієї проблеми задає викладач, висвітлюючи світову, європейську, українську і регіональну динаміку захворюваності на COVID-19- інфекцію, завантаженість стаціонарів, у т.ч. реанімаційних, летальність пацієнтів, включаючи в цей аналіз матеріалів ураження медичного персоналу з різними наслідками [4]. На щоденних заняттях за цією проблемою викладач ініціативно подає інтернам всі поточні світові новини з дослідження епідеміології, патогенезу, діагностики і лікування COVID-19 інфекції, особливо вакцинального процесу, акцентуючи увагу на дискусійність поглядів вчених провідних держав світу та активно залучаючи до дискусії інтернів щодо їх розуміння такої ситуації. Обов'язково аналізуються випадки заражень медичних працівників лікувальної установи чи регіону, відношення до таких хворих держави, місцевих адміністрацій, колег, здійснюються спроби дати критичну оцінку недоліків, шляхів їх усунення: «А як би Ви вчинили в таких випадках?» При аналізі тактики ведення таких хворих у стаціонарах підкреслюється необхідність дотримання узгоджених зі світовими досягненнями протоколів лікування та водночас наголошується, що в них періодично вносяться зміни згідно нових досягнень світової інфектології. Проте, все вищезазначене розглядається як необхідна складова фундаментального розуміння цієї проблеми та наголошується, що при оптимістичному вирішенні епідеміології шляхом застосування різних ступенів карантинних заходів та вакцинації лікарям терапевтичного профілю прийдеться мати справу в ближньому майбутньому з менш потужним, але значним потоком хворих на постковідний синдром. Клінічно він надзвичайно розмаїтий, полісистемний з обов'язковими тривалими проявами вторинного імунodefіциту та метаболічними і судинними порушеннями, які матимуть вікові та гендерні особливості в залежності від коморбідних процесів. Цей етап хвороби на тепер ще явно недостатньо досліджений світовою медициною.

Разом з інтернами викладачі на підставі світових досягнень в інших галузях медицини, патогенетично наближених до COVID-19, обговорюють можливі перспективні напрямки допомоги такому контингенту хворих.

Кінцевий лейтмотив: спонукати інтернів до подальшого самостійного та колективного пошуку новітньої інформації щодо дослідження клініко-патогенетичних аспектів діагностики, реабілітації хворих з постковідним синдромом. Після кількох років пандемії коронавірус «перетворився» на сезонне захворювання і був прирівняний до ГРВІ. Водночас у людей, які вже перенесли COVID-19 чи хворіють зараз, з'являються ускладнення, які ще довго «переслідують» їх і не завжди минають без допомоги *лікарів*. Даний стан носить назву постковідний синдром і з'являється майже у кожного п'ятого пацієнта. Постковідний синдром – це комплекс симптомів, які виникають після перенесеного COVID-19 і важко пояснюються жодним діагнозом. Даний стан може виникнути одразу після хвороби,

трансформуючись у так званій затяжний COVID, або через кілька місяців чи навіть пів року після одужання. Постковідний синдром часто маскується під інші захворювання, що суттєво ускладнює діагностику і правильний підбір лікування. Наприклад, вчорашні хворі на COVID-19 нерідко завтра стають пацієнтами кардіолога, трихолога, невролога чи фізіотерапевта, навіть не підозрюючи про головну причину погіршення самопочуття. Симптоми постковідного синдрому у різних людей є неоднаковими, та найбільш розповсюдженими і дошкільними є наступні прояви стану: кашель, задишка, тахікардія, слабкість та швидка втомлюваність, тремор у руках, біль у м'язах, випадіння волосся, головний біль, панічні атаки, порушення сну, втрата нюху та смаку [4, 5].

На сьогодні достеменно невідомо, як довго може тривати постковідний період у хворого. Водночас британські вчені помітили, що у кожної п'ятої людини даний стан триває близько 5 тижнів, а у кожної десятої – до 12 тижнів [5]. Хоча є випадки, коли деякі симптоми після коронавірусу залишаються з людиною на роки. Особливо, якщо по відношенню до неї не здійснюються реабілітаційні заходи.

3 огляду на вищезазначене після перенесення гострих симптомів COVID-19 хворому необхідний обов'язковий моніторинг дихальної функції, серцево-судинної та нервової систем, професійне оцінювання психічних функцій.

Отже, мультидисциплінарний підхід до реабілітації набуває особливого значення для повноцінного відновлення задовільної якості життя хворих з постковідним синдромом.

Висновки. 1. Руйнівна дія щодо всіх сфер діяльності людства пандемії COVID-19 інфекції, в першу чергу медичної галузі, непередбачуваний характер подальшого розвитку цієї хвороби, вимагає від широкого загалу лікарів, особливо терапевтичного профілю, термінового набуття необхідних знань для забезпечення кадрами щодо системного подолання цієї недуги.

2. В разі оптимістичного розвитку подій COVID-19 пандемії лікарям терапевтичного профілю прийдеться надавати медичну допомогу значному потоку пацієнтів із постковідним синдромом, наразі лікувально-діагностичний і реабілітаційний процеси розроблені недостатньо для включення в навчальний процес лікарів-інтернів за спеціальністю "Внутрішні хвороби" всіх доступних з різних джерел інформації такого плану є нагальною вимогою.

Література.

1. Мельник В. Л. Адаптовані моделі навчання в післядипломній освіті лікарів-інтернів при пандемії COVID-19 / В. Л. Мельник, В. К. Шевченко, Ю. І. Силенко [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 196–197.

2. Баланюк І. В. (2022). Освіта в умовах пандемії: проблеми та наслідки. Медична освіта, (3),

10–15. <https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.3.13401>

3. Marinoni G., van't Land H., Jensen T. (2020). The impact of COVID-19 on higher education around the world. IAU global survey report, 23. 50 p.

4. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China / C. Huang, Y.

Wang, X. Li [et al.] // The Lancet. – 2020. – Vol 10223, N 395. – P. 497-506.33.

5. Park S. E. Epidemiology, virology, and clinical features of severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 (SARS-CoV-2; Coronavirus Disease-19) / S. E. Park // Clinical and Experiment Pediatrics. – 2020. – Vol. 4, N 63. – P. 119.